

Proposta de um Protocolo de Limpeza de Diferentes Tipologias de Bens Culturais Móveis com o Quelante EDTA

Keila Karine Lelis¹, João Figueiredo Junior²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, keilavieira494@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, joaoc@eba.ufmg.br

A etapa de limpeza é uma das mais críticas na conservação-restauração, pois envolve a remoção de sujidades e materiais acumulados ao longo do tempo, sendo um procedimento irreversível e com impacto direto na integridade estética e material das obras.

Esta pesquisa parte da preocupação com o uso de solventes orgânicos tradicionais, que podem apresentar riscos tanto para as obras quanto para a saúde dos profissionais e para o meio ambiente. Nesse contexto, o EDTA é investigado como uma alternativa de menor toxicidade, capaz de remover íons metálicos por processo de quelação e sujidades por suas propriedades ácido-base.

O estudo combinou revisão teórica e experimentação, incluindo a caracterização de diferentes tipos de EDTA, a análise do estado de conservação das obras e a realização de testes de limpeza. Foram selecionadas quatro tipologias de objetos do acervo do Museu Mineiro: pintura sobre tela, escultura em madeira policromada, escultura pétrea e uma peça metálica.

A partir dos resultados obtidos, foi desenvolvido um protocolo de limpeza específico, considerando variáveis como pH, concentração e forma de aplicação do agente. O trabalho busca contribuir para métodos de limpeza mais seguros e controlados, auxiliando na preservação do patrimônio cultural.

Referências Bibliográficas

ALCHORNE, Geisa; DE SÁ, Ivan Coelho. **Arte contemporânea e sua Conservação: revisitando Brandi e Viñas**. Mosaico, v. 6, n. 9, p. 5-21, 2015.

ATKINS, P., JONES, L. **Princípios de Química**. 3ª ed., Editora Bookman, 2006.

BURGESS, Helen. **O uso de agentes quelantes em tratamentos de conservação**. The Paper Conservator, v. 15, n. 1, p. 36-44, 1991.

FIGUEIREDO JUNIOR, João Cura D'Ar. **Química aplicada à conservação e restauração de bens culturais: uma introdução**. Portuguese Edition. [S.l.]: Independently Published, 2019.

GUTZ, Ivano G. CurTiPot: programa para cálculo de pH e curvas de titulação ácido-base. [S. l: s. n.], 2005.

MUSEU MINEIRO. **Arquivo e documentação institucional**. Belo Horizonte: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) / Superintendência de Museus e Artes Visuais (SUMAV), [s.d.].

MASSCHELEIN-KLEINER, L. Os solventes. In: MENDES, Marylka; BAPTISTA, Antonio Carlos Nunes. **Restauração: ciência e arte**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.